

MAQSUD SHAYXZODANING HAYOTI VA IJODINING O'RGANISHNING BIZNING TARIMIZDAGI O'RNI

Ibodulayeva Aziza Furkatovna

Toshkent Davlat Transport Universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7694261>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Maqsud Shayxzodaning hayotini o'rganish ,ilmiy merosdan foydalangan holda xalq rivoyatlarifoydalanishning ilmiy asoslari bayon etilgan.

Kalit so'zlari: Maqsud Shayxzodaning hayoti va ijodi,Naim Karimovning ilmiy asari,milliy meros.

Ma'lumki, ta'lim maqsadlaridan biri milliy qadriyatlarning ilmiy merosidan foydalangan holda ta'lim tarbiya integrasiyasining shakllantirish masalasidir.Bunda asosiy e'tiborni shoirimizning hyotlarini o'rganish va ularning vatanga bo'lgan muhabbatlarini his qilishimiz,qolaversa,ularga o'xshagan yoshlarni ilmiy ularga o'rgatb borishimiz va yoshlarning ilmini,fikrlashishini va dunyoqarashini oshirishga qaratmoqchimiz.

Maqsud shayxzodaning hayoti va ijodiga bo'lgan ta'limini yanada yod etish,uni manaviy boyligimiz tufayli kelajak yoshlarning qalbida yanada qoldirish va tarixiy an'analarga saqlangan holda milliy qadriyatimizni qamrab olgan xalq rivoyatlari,adabiyotlaridan foydalanish o'quvchilarda ilmiy,axloqiy,mehr-sadoqat,ota-onaga va vatanga bo'lgan muhabbbatini ,hurmat g'oyalarini singdiriladi.

O'quv jarayonida boy ilmiy-merosdan o'quvchi yoshlarni xabordor qilish,talim va tarbiya uyg'unligiga erishsishda muhim ahamiyatga egadir.Jumladan adabiyotlardan foydalanib adabiyotimizni ustahkamlash va yodimizda qoldirish hamda o'quvchilarni fanga qiziqishini shakllantirish mumkin.

Avvalombor shoirimizni hayoti va ijodiga to'xtaladigan bo'lsak,shoirimiz Maqsud Shayxzodanig hayoti va ijodini har qaysi kitoblarda ko'rishimiz mumkin.Bunda tashqari shorimizning hozirda internet sahifalaridan topishimiz mumkin,lekin asl manbalar internetdan biroz qiyinroq.Biz uni asl manbalardan ya'ni kitoblardan topishimiz mumkin.Mana shu asl kitoblarda Maqsud Shayxzodaning hayotini butkul o'rganib chiqishimiz mumkin.Ya'niki internet sahifalarda faqatgina hayotining yillarini va asarlarini,shery kitoblarini ko'rishimiz mumkin.Lekin qanday qilib shoirimiz Ozarbayjon yurtida bizning ona yurtimizga kelib qolgani aniq emas,biz buni kitobdan yani Naim Karimovning Shayxzodaga bo'lgan asaridan bilishimiz mumkin.Mana shu kitobni o'qir ekanman shoirimizning boshidan kechgan hamma qiyinchiliklarining hammasi yozilgan.Maqsud Shayxzoda ikki xalq dilbandi deb ataladi.

Maqsud Shayxzoda o'zbek adabiyotini yanada cho'qqiga chiqargan deb hisoblanadi,aslida ham shunaqa.30-yillarga kelib mana shu adabiyotimiz yangi cho'qqiga chiqdi.Shu vaqtdan boshlab Maqsu Shayxzodaning hayotiga chuqur qaraladigan bo'ldi va buning bir xususiy harakteri ham shundaki,shoir o'z izdoshlariga nasihatgo'likni juda ham ta'rif bergan.Qolaversa,u yashab ijod qilgan davrlarida insonparvarlik,millat haqida juda ham ko'p ta'kidlagan.Shuni ham aytish joizki,shoirning "quyosh bilan suhbat "she'ri aslida quyosh bilan emas ya'ni inson qalbi haqida yozilgan. O'zbek mumtoz adabiyotining eng ilg'or va taraqqiyparvar namoyandalaridan ko'p narsa o'rgangan Maqsud Shayxzoda badiiy mahorat va adabiy janrlar takomillashgani ko'rinadi. U mumtoz she'riyatdagi mehnatsevarlik, ilm-fanga ixlos, vafo, sadoqat, mardlik va do'stlik kabi yuksak bashariy fazilatlarini betakror badiiy usullar, masnaviy va ruboiy kabi lirik janrlarni o'rganib, ularni o'z ijodiy ish jarayonida muvaffaqiyatli ravishda tadbiiq qila boshlagan.

Maqsud Shayxzodaning o'zbek adabiyotiga, madaniyati ravnaqiga qo'shgan hissasi munosib e'zozlandi. Qator maktab va ko'chalar uning nomi bilan mustaqil O'zbekiston va uning hukumati tomonidan taqdirlangan. Maqsud Shayxzoda bundan tashqari 2001-yilda «Buyuk xizmatlari uchun» ordeni bilan taqdirlandi.

REFERENCES:

1. Naim Karimov. Maqsud Shayxzoda
2. 5-sinf adabiyot darslik "Sharq" nashriyoti 2015-yil.